

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

INTEGRANDO TECNOLOGIA NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: O ARTIGO DE OPINIÃO SOBRE A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DOS POVOS ORIGINÁRIOS AMAZÔNICOS

Ogaciano dos Santos Neves – Instituto Federal de Roraima – IFRR,
(ogacino@gmail.com)

Dr. Marcos André F. Spósito – Instituto Federal de Roraima – IFRR,
(sposito@ifrr.edu.br)

DOI: 10.5281/zenodo.10430056

Eixo Temático: Língua Portuguesa: Políticas e Práticas no Ensino

RESUMO

Na atual sociedade da informação e do conhecimento, surge a Educação 4.0, repleta de tecnologias que facilitam a produção de textos de forma quase automática. Nesse sentido, o educador contemporâneo poderá redefinir suas práticas pedagógicas. Portanto, com base em uma revisão bibliográfica qualitativa e integrativa utilizada para fundamentar este artigo, propõem-se uma sequência didática para a escrita de um artigo de opinião que aborda a importância da preservação das áreas dos povos originários amazônicos. Para tanto, utiliza-se como referência teórica-metodológica a Sequência Didática de Schneuwly et al. (2004) e a teoria Histórico-Cultural de Lev Vygotsky (1984), com o suporte das tecnologias digitais, como o Google Docs para a escrita e correção colaborativa, e um *Chatbot* baseado em Inteligência Artificial para a correção ortográfica final. Busca-se responder à seguinte questão-problema: como incorporar a tecnologia na produção de um artigo de opinião no contexto da Educação 4.0? A pesquisa se justifica pela necessidade de propor práticas pedagógicas que promovam o uso crítico, reflexivo e dialógico das tecnologias como ferramentas na/da zona de desenvolvimento potencial do estudante, mas, também, para desenvolver o letramento digital e o agir linguageiro como prática social contextualizada.

Palavras-chave: Tecnologias. Gênero Textual. Sequência Didática.

1. INTRODUÇÃO

Esta sequência didática se baseia em revisões bibliográficas integrativas e nos estudos desenvolvidos no âmbito da Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), na linha de pesquisa Práticas Educativas do Instituto Federal de Roraima (IFRR). Busca-se facilitar o ensino-aprendizagem da produção de artigos de opinião, fazendo uso das tecnologias digitais, como computadores, notebooks, tablets ou smartphones com acesso à internet, numa abordagem crítica e dialógica.

Para isso, propõe-se o uso do editor de texto Google Docs, que permitirá a escrita e correção colaborativa entre professores e alunos, além do auxílio da ferramenta de inteligência artificial (Chatbot), que será usada apenas na etapa final para a correção dos textos produzidos pelos estudantes. Entre as justificativas que embasam essa sequência didática, destaca-se a necessidade de desenvolver o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

letramento digital (BRASIL, 2023) dos estudantes, mediar o ensino-aprendizagem alinhado ao contexto dos estudantes nativos e imigrantes digitais, promover a inclusão digital, motivação e a permanência escolar. Além de prepará-los para o mundo do trabalho no ciberespaço e fora dele, a abordagem propõe-se a fomentar discussões sobre a preservação das áreas dos povos originários.

Essa sequência didática se apoia na teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1984), na educação libertadora de Paulo Freire (1996) e nas relações sócio discursivas teorizadas por Bakhtin (2014) e Bronckart (2008). Além do aspecto educacional relacionado à aprendizagem do artigo de opinião, busca-se promover o agir no discurso através da exposição de argumentos e experiências, considerando o contexto contemporâneo vivido pelos povos originários, principalmente no Estado de Roraima, como discutido nos textos-base a serem utilizados na prática pedagógica.

A estrutura da sequência didática baseia-se em Dolz et al. (2004), que será aplicada em um tempo mínimo de quatro horas, em dois dias. O público sugerido para aplicação são os estudantes do ensino médio e/ou estudantes do curso técnico integrado ao ensino médio. Para o critério de escolha desse grupo considerou-se que ele logo será incluído no mundo do trabalho que também é influenciado pela cultura digital, além disso, poderão ser agentes de mudança da problemática tratada na sequência didática. O artigo será composto pela estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão; tese, pontos de vista, citações e referências.

Destarte, o presente trabalho buscou responder à seguinte questão-problema: como incorporar a tecnologia na produção de um artigo de opinião no contexto da Educação 4.0? Para uma melhor compreensão, além da introdução, o artigo está dividido nas seguintes seções: metodologia; seguida pela seção sobre letramento digital na/para a educação contemporânea; a utilização do chatbot como ferramenta de correção textual; a sequência didática do artigo de opinião, e, por fim, as considerações finais.

2. METODOLOGIA

O artigo adota uma abordagem qualitativa, fundamentando-se em uma revisão bibliográfica qualitativa e integrativa. Para tal, foram utilizadas pesquisas na base de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dados periódicos da CAPES (<https://periodicos.capes.gov.br/>) e referências bibliográficas impressas. No delineamento da prática pedagógica, recorreu-se ao modelo de sequência didática proposto por Dolz et al. (2004), embasando-se nas concepções de Freire (1996), Vygotsky (1984), Levy (1999), Lefrancois (2008) e Moreira (2001).

Quanto aos aportes que respaldam o direito ao letramento digital, foram consideradas as normativas vigentes, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Política Nacional de Educação Digital (PLNED) - aprovada em 2023 pós-crise pandêmica, além de obras de referência como Coscarelli (2017) e Soares (2002), entre outros. Por conseguinte, para contextualizar as ferramentas de inteligência artificiais (chatbot) de produção textual aportou-se em Russell et al. (2013), entre outros.

Ao final deste artigo, buscou-se sintetizar os resultados por meio de uma interpretação dialética dos fatos pesquisados, explorando as temáticas abordadas nesta pesquisa e propondo uma sequência didática que busca o desenvolvimento do letramento digital, a compreensão do gênero artigo de opinião, por meio de uma produção crítica, reflexiva e dialógica da necessária preservação das áreas dos povos originários.

3. LETRAMENTO DIGITAL NA/PARA A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

A sociedade da informação ou do conhecimento ressignificou a educação ao proporcionar novas formas de ensino e aprendizagem através dos ecossistemas educacionais e/ou ciberespaço. Segundo LEVY (1999),

[O ciberespaço é um] espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” [nesse mundo não se refere] “apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 92).

No entanto, o período de pandemia de Covid-19 resultou em diversos problemas para a educação brasileira. Dentre as ações utilizadas para minimizar os efeitos, destaca-se a comunicação com/pelo *suporte tecnológico* - e-mail, telefone, redes sociais e aplicativo de mensagem, etc.; disponibilidade de equipamento na

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

escola - computador, notebooks, tablets e smartphones aos estudantes; e metodologia de ensino aprendizagem síncronos e assíncronos (INEP, 2021).

Neste sentido, o próprio Conselho Nacional de Educação (CNE/BRASIL, 2020) reconheceu a importância de se criar e implantar plataformas públicas de ensino on-line, para serem usadas durante e após a pandemia. Conforme se lê:

Para que se possa ter um olhar para as oportunidades trazidas pela dificuldade do momento, recomenda-se um esforço dos gestores educacionais no **sentido de que sejam criadas ou reforçadas plataformas públicas de ensino on-line, na medida do possível**, que sirvam de referência não apenas para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem em períodos de normalidade quanto em momentos de emergência como este. (CNE/BRASIL, 2020 grifo nosso).

No entanto, os pais, os alunos e até mesmo alguns professores não estavam preparados para usar as tecnologias. Por isso, após debates, foi aprovada a Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED) destinada aos alunos, aos professores e aos cidadãos em geral, em especial a classe pobre. O objetivo dela é garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao *letramento digital e informacional* (BRASIL, 2023).

Com isso, cabe ao estado prover; na escola e fora dela, o Letramento Digital e a aquisição das competências para uso social das mídias, englobando:

I - **pensamento computacional**, [...]; II - **mundo digital**, que envolve a aprendizagem sobre hardware, como computadores, celulares e tablets, e sobre o ambiente digital baseado na internet, como sua arquitetura e aplicações; III - **cultura digital**, [...] IV - **direitos digitais**, que envolve a conscientização a respeito dos direitos sobre o uso e o tratamento de dados pessoais, [...] V - **tecnologia assistiva**, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade e a aprendizagem, com foco na **inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida**. (BRASIL, 2023, grifo nosso).

Com a plena aplicação legal, a população brasileira em idade ativa, terá oportunidades para o desenvolvimento de competências digitais para a plena inserção no mundo do trabalho (BRASIL, 2023). Dando oportunidade e "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola," a valorização da experiência extraescolar, incluindo a garantia de um padrão de qualidade (BRASIL, 1993, p. 2).

Nesse sentido, a busca pela formação humana integral envolve a capacidade de utilizar diversas tecnologias para leitura e escrita social, principalmente para

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aqueles que, devido às condições socioeconômicas, são incluídos no grupo de excluídos digitais. Portanto, o letramento digital é um direito de/para todos. Mas o que seria “letramento digital”?

O Letramento Digital é o nome dado a ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever (COSCARELLI; RIBEIRO, 2017). Este tipo de letramento vai além do simples conhecimento de como usar dispositivos e aplicativos, envolve, sobretudo, a capacidade de compreender, analisar criticamente e criar conteúdo digital, assim como saber “usar os dispositivos móveis, tais como celulares, tablets, em plataformas para a enviar e-mails, mandar sms ou usar o WhatsApp”. (COSCARELLI; RIBEIRO, 2017). Pois, “diferentes espaços de escritas e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos.” (SOARES; RIBEIRO, 2002, p. 156).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) de 1996 trata da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) como ensino que “integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.” (BRASIL, 1996, p. 17). Grosso modo, não apenas a EPT, mas também as relações histórica, sociais, do trabalho e na educação são influenciadas pela cultura digital, a qual possibilita a ampliação das possibilidades de interação no ciberespaço que se define como o

[...]espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores [...] nesse mundo não se refere “apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 92).

A produção de texto, por sua vez, é uma habilidade essencial que se entrelaça com o letramento digital. A capacidade de comunicar ideias de forma eficaz por meio da escrita é inestimável em qualquer ambiente, e a era digital trouxe novas dimensões a essa habilidade, já que a produção de textos frequentemente ocorre em formatos digitais, como wikis, e-mails, posts em redes sociais, artigos e blogs de forma síncrona ou assíncrona. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, (BRASIL, 2017),

As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer uma produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da Web. Não só é

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais etc. Depois de ler um livro de literatura ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto seu trabalho; podemos produzir playlists, vlogs, vídeos-minuto, escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um booktuber, dentre outras muitas possibilidades. (BRASIL, 2017, p. 67 e 68)

As tecnologias conduzem ao ensino autônomo, colocando o aluno como protagonista, com maior autonomia e quebrando as barreiras do tempo e do espaço em que é possível aprender. No entanto, dentro da sala de aula (seja presencial, online ou híbrida), o uso significativo das tecnologias está relacionado à capacidade de planejamento do professor. Este deve embasar-se em uma teoria de aprendizagem, estabelecendo um diálogo entre teoria e prática, o que se configura como práxis educacionais.

Além disso, requer, por parte do professor, a assunção da identidade cultural; criticidade, ética e estética; e, sobretudo, compreender que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação (FREIRE, 1996). Ademais, a produção de um artigo de opinião exige do produtor textual o autoconhecimento do tema, bem como do contexto daquele em relação a este. Portanto, aplica-se a teoria Histórico-cultural de Lev Vygotsky (1984) como uma teoria que pode, inclusive, mediar o uso da ferramenta tecnológica.

Esse autor “ênfatiza a importância da cultura e da interação social no desenvolvimento da consciência humana” (LEFRANCOIS, 2008, p. 266), tendo a linguagem papel central no desenvolvimento educacional. Com isso, o ensino-aprendizagem ocorre por meio da interação e correlação da Zona de Desenvolvimento Real, que engloba o conhecimento já assimilado pelo estudante, da Zona de Desenvolvimento Potencial, que abarca o que o estudante é capaz de aprender com ajuda; e da Zona de Desenvolvimento Proximal, que compreende o que o estudante pode aprender com o auxílio de um indivíduo, uma ferramenta, um estímulo ou outros tipos de apoio (LEFRANCOIS, 2008) e (MOREIRA, 2001).

Diante disso, e considerando a contemporaneidade digital, as ferramentas tecnológicas desempenham um papel crucial na educação ao facilitar a implementação de uma pedagogia inovadora, motivadora e significativa. Além disso, essas ferramentas servem como suporte para a linguagem e o discurso em suas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

diversas formas e gêneros, como ocorre no artigo de opinião, conforme ilustrado na Figura 01.

Figura 01: Elaborado pelo Autor (2023), adaptado da teoria Histórico-Cultural de Lev Vygotsky (1984).

Portanto, a educação na era digital oferece oportunidades incríveis, mas também desafios significativos. A integração bem-sucedida das tecnologias exige uma abordagem holística, onde a pedagogia, a linguagem e o planejamento do professor desempenham um papel fundamental. O letramento digital é mais do que uma habilidade técnica; é um elemento-chave para a participação plena e ativa na sociedade da informação e do conhecimento; e, conduz ao desenvolvimento integral do educando pela leitura e escrita social através dos suportes tecnológicos.

4. O CHATBOT COMO FERRAMENTA DE CORREÇÃO TEXTUAL

O chatbot é uma ferramenta de Inteligência Artificial - IA que possui a capacidade de produzir, traduzir, corrigir e pesquisar textos. Essa ferramenta pode ser uma grande aliada no processo de ensino-aprendizado, desde que seja utilizada de forma planejada e embasada numa teoria de aprendizagem. Além disso, abordaremos um breve histórico da IA e suas aplicações na educação, especialmente na educação básica para a produção textual.

A princípio, a IA visa desenvolver atividades típicas do pensamento humano; logo, são baseadas na inteligência humana. Mas o que seria a inteligência humana? Segundo o dicionário Michaelis," a inteligência humana é:

1 Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar; entendimento, intelecto, percepção, quengo. 2 PSICOL Habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação e utilizá-la na prática de outra atividade.3 FILOS Princípio espiritual e abstrato considerado a fonte de toda a intelectualidade. 4 PSICOL Capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

elas por meio do conhecimento adquirido. 5 Conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. (MICHAELIS/UOL, 2023, p.1).

No campo cognitivo, na área da psicologia, a inteligência “pode ser definida como o conjunto das habilidades cognitivas do indivíduo, a resultante, o vetor final dos diferentes processos intelectivos.” (DALGALARRONDO, 2008, p. 277). Portanto, a inteligência humana, de forma ampla, está centralizada no cérebro que é complexo e consegue controlar os sistemas e sentidos humanos importantes para o processo de comunicação. Portanto, para pensar numa definição de IA, deve-se direcionar em qual viés de inteligência humana busca-se associá-las, ou seja, pela abordagem filosófica, psicológica, cognitiva, empírica, etc.

Esse é um dos motivos de a IA não ter um conceito fechado, mas um dos aplicáveis defini-a para “o uso de sistemas de computador projetados para interagir com o mundo por meio de capacidades e comportamentos que consideramos essencialmente humanos”. (LUCKIN et al., 2016).

No campo da computação “[...]quatro estratégias para o estudo da IA têm sido seguidas[...] Uma abordagem centrada nos seres humanos deve ser em parte uma ciência empírica, envolvendo hipóteses e confirmação experimental.” (RUSSEL; NORVIG, 2013, p. 4). Sendo a outra sob uma “abordagem racionalista’ envolve uma combinação de matemática e engenharia. Cada grupo tem “ao mesmo tempo, desacreditado e ajudado o outro.” (RUSSEL; NORVIG, 2013, p. 4). Conforme o Quadro 1.

Enquanto uma tenta criar o pensamento humano, a outra tenta criar um agente inteligente capaz de agir com habilidades, competências e inteligência racional utilizando-se da matemática, computação e outros recursos. Esse é um dos vieses que norteiam o desenvolvimento dos chatbots de produção textual, os quais não são novos.

Um dos estudos precursores das IAs foi o realizado por Alan Turing, no ano de 1950, com o denominado “teste de Turing”. Nesse o computador era considerado aprovado se a pessoa que escrevia interagindo com o computador não soubesse dizer se a conversa era com outro humano ou com uma máquina. Segundo (RUSSEL; NORVIG, 2013), esse processo só foi possível graças ao:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Processamento de linguagem natural para permitir que ele se comunique com sucesso em um idioma natural;• representação de conhecimento para armazenar o que sabe ou ouve; •raciocínio automatizado para usar as informações armazenadas com a finalidade de responder a perguntas e tirar novas conclusões; *aprendizado de máquina para se adaptar a novas circunstâncias e para detectar e extrapolar padrões.(RUSSEL; NORVIG, 2013, p. 5).

No entanto, a história da IA é bem mais antiga do que se pensa. Visto que “o desejo de construir autômatos capazes de agir de forma inteligente [simulando a inteligência humana] existe desde a antiguidade e está representado em diversas narrativas mitológicas, como o mito grego de Prometeu e o mito hebraico de Golem.” (BARBOSA et al., 2021, p. 92).

Nesse sentido, Aristóteles — considerado pai da filosofia moderna — ajudou no estudo da inteligência através dos seus estudos da ontologia e o método científico que buscava explicações racionais, além de suscitar conceito da lógica formal, muito utilizado na computação (ANTÔNIO, 2021).

As IAs foram sendo aperfeiçoadas, sendo utilizadas como sistemas pessoais inteligentes como Cortana, Alexa, Siri, Bixby; para personalização de recomendações como Amazon, Netflix, etc. Dentre os chatbots mais usados destacam-se: o ChatGPT que foi desenvolvido pela OpenAI, após o lançado em novembro de 2022 chegou a alcançar um milhão de contas no final daquele mês, o que fez com que os países do ocidente e ocidente iniciassem as tratativas para regulação do uso.

Pesquisadores da União Europeia destacaram três grupos de estudos que devem ser observados no que refere ao ensino na educação sobre as Inteligências Artificiais, a saber: I- Aprendendo com a IA: que consiste no estudante e professor enfrentando a IA e sistemas voltados para IA; II - Aprendendo sobre a IA: ensinando os jovens e professores sobre IA, e, treino dos futuros desenvolvedores; e, III - aprender para IA: aprender a viver com a IA (BIDARRA et al.2020).

Este trabalho não tem o objetivo de fomentar a criação e correção textual pela e com a utilização exclusiva da ferramenta de IA (ChatGPT) ou qualquer outra, mas, sim, fomentar o uso crítico. Portanto, dialoga-se com o pensamento de Manfio (2019) e Finger (2021), para os quais as Inteligências Artificiais (IAs) baseadas em Processamento de Linguagem Natural estão longe de se igualarem aos seres

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

humanos no quesito discursos, mesmo existindo algumas com performances significativas.

Um dos motivos seria a incapacidade de se “[...]explicar a diversidade das línguas e sua transformação permanente.” (BRANCKART, 2008, p. 71) que ocorre num contexto, na forma do agir no discurso que é próprio de cada indivíduo formado por diversas dimensões humanas - física, intelectual, estética, moral e cultural.

No entanto, não podemos descartar o fato de que as Inteligências são parte da cultura contemporânea, sob pena de favorecer um processo educacional retrógrado. Para Pelzl (2022) a interface ensino de línguas e inteligência artificial pode proporcionar o desenvolvimento das habilidades de letramentos impostas pela cultura digital.

Com efeito, a “IA está habilitada para ser parte integrante das atividades dos pesquisadores, professores e estudantes na produção de conhecimento e letramento científico devido a sua capacidade de coleta e análises de grandes dados de informação” (ALMEIDA, 2022, p. 01). Nesse viés, Junior et al. (2023) descrevem que a rápida evolução tecnológica trouxe novas possibilidades e desafios enfrentados pelos educadores na era digital, mas surgem novas possibilidades, inclusive de uso de chatbots.

A IA tem potencial de aprendizagem pelo seu caráter multidisciplinar, na linguagem, pode ser estudada por meio das abordagens dos letramentos e multiletramentos, de que é preciso promover competências e habilidades para lidar com o ciberespaço e estar inserido na cibercultura (PELZL, 2022). Além disso, o ensino com as IAs: “implica em propiciar um ensino que auxilie o ser humano, seja na condição de formação escolar ou fora dela, a ampliar a dimensão da própria aprendizagem, cuidando de sua alteridade e responsividade (PELZL, 2022). Logo, as tecnologias de IA, conectam ambientes formais e informais de aprendizado (ALMEIDA, 2022).

Em suma, a conclusão aponta para o potencial da IA na educação e a necessidade de abraçar essa tecnologia para aprimorar a aprendizagem e promover o letramento digital, desde que seja feito de maneira crítica e responsável. ferramenta de IA (ChatGPT) é uma ferramenta poderosa que pode auxiliar tanto alunos quanto educadores a expandir suas habilidades e conhecimentos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

5. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO ARTIGO DE OPINIÃO

Os textos escritos ou orais que produzimos diferenciam-se uns dos outros e isto porque são produzidos em condições diferentes, mas há regularidades (DOLZ et al. 2004). Mais do que isso, os gêneros representam multi semiologia da língua defendida pelos pressupostos bakhtinianos, para o qual a língua e as relações sociais permanecem em constante transformação.

No entanto, “Em situações semelhantes, escrevemos textos com características semelhantes, que podemos chamar de gêneros de textos, conhecidos de e reconhecidos por todos, e que, por isso mesmo, facilitam a comunicação[...]” (DOLZ et al., 2004, p. 97). Visto que, “A língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo.” (BAKHTIN, 2014, p. 111).

Dentro desse processo pretende-se incorporar a ferramenta tecnológica para permitir que a linguagem, carregada de contextos e signos individuais de cada estudante, seja expressa por meio de texto no discurso argumentativo de um artigo de opinião com a seguinte temática: qual a importância da preservação das áreas dos povos originários amazônicos, através de uma Sequência Didática SD.

A doravante SD “tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor *um* gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação” (DOLZ et al., 2004, p. 97), e, com isso, favorecer o próprio *agir linguageiro* que

se traduz em um texto, que pode ser definido como toda unidade de produção verbal que veicula uma mensagem organizada e que visa a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário, ou, então, como unidade comunicativa de nível superior, correspondente a uma determinada unidade de agir linguageiro (BRONCKART, 2008, p. 87).

O agir linguageiro pode corresponder a vários gêneros de textos possíveis, assim como vários gêneros de texto podem corresponder a um único agir linguageiro (BRONCKART, 2008). Nesse sentido, o ensino-aprendizagem compreende a troca de conhecimentos entre professores e estudantes; estudantes e estudantes; sem haver a relação hierarquizada de conhecimento, mas isso não afasta a uma prática pedagógica com intencionalidade e previsibilidade metodológica.

A Sequência Didática é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ et al. 2004,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

p. 96). Ademais, para a criação do artigo de opinião será proposto a seguintes etapas: utilização do editor de textos Google Docs, o ChatGPT. Quanto ao tempo, propõe-se uma carga horária de quatro horas, a serem distribuídas ao longo de dois dias, com duas horas de aula por dia. Isso permitirá a análise do texto inicial e final produzido pelos alunos. Destarte, os quadros de 1 a 4 contemplam as algumas das etapas definidas por Dolz et al. (2004) para produção de texto. As quais serão direcionadas a escrita de um artigo de opinião.

Quadro 1: Apresentação da situação e produção inicial

CONTEXTO DE ENSINO
Temática: qual a importância da preservação das áreas dos povos originários amazônicos? Público Alvo proposto: estudantes do ensino médio e/ou estudantes do curso técnico integrado ao ensino médio. Tecnologias Digitais: computador, notebook, tablet ou smartphone, com acesso à internet. Duração prevista: 1 hora
ATIVIDADES
1º momento (15 min): roda de conversa com uma discussão sobre a temática. 2º momento (35 min): produção inicial do texto artigo de opinião. 3º momento (10 min): compartilhamento (por e-mail) para o professor o texto inicial escrito no Google Docs.
OBJETIVO
➤ Desenvolver o diálogo sobre o tema. Analisar as habilidades básicas iniciais dos estudantes na/para a produção textual, ou seja, o ponto de partida.

Fonte: Autores (2023).

Este primeiro momento destina-se à apresentação da situação temática, à produção do texto inicial, à avaliação diagnóstica e à interação sociocultural das opiniões, pensamentos e vivências acerca da temática. Para tanto, faz-se necessário a discussão por meio da roda de conversa, colocando as cadeiras em círculo, se possível. Destaca-se que a apresentação da situação é “o momento em que a turma constrói uma representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada” (DOLZ et al., 2004, 98).

Nesse processo, ocorre a verificação do ponto de partida, ou seja, da *Zona de Desenvolvimento Real* do estudante. Isso ocorre simultaneamente à ampliação das potencialidades de aprendizagem por meio da interação socio discursiva entre os atores da educação, que incluem o professor(a), os estudantes e as ferramentas digitais disponíveis. A explanação da temática ocorre inicialmente pela dialogicidade, sendo, portanto, importante reconhecer que “ensinar exige respeito aos saberes dos estudantes” (FREIRE, 2021, p. 31).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Quadro 2: Apresentação da estrutura do artigo e textos-base.

CONTEXTO DE ENSINO
<p>Temática: qual a importância da preservação das áreas dos povos originários amazônicos? Público Alvo proposto: estudantes do ensino médio e/ou estudantes do curso técnico integrado ao ensino médio. Tecnologias Digitais: computador, notebook, tablet ou smartphone, com acesso à internet. Duração prevista: 1 hora</p>
ATIVIDADES
<p>1º momento (30 min): ensinar as características estruturais de um artigo de opinião, incluindo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, além de abordar a inserção de fundamentação, conectivos, etc. 2º momento (15 min): propor a reflexão do texto inicial produzido pelos estudantes. 3º momento (15 min): Propor a leitura dos textos de referência.</p>
<p>Texto 1: “Invasão do garimpo em terras indígenas deixa rastro de desmatamento e violência”. Disponível em: https://www.epsiv.fiocruz.br/noticias/reportagem/invasao-do-garimpo-em-terras-indigenas-deixa-rastro-de-desmatamento-e-violencia. Acesso em: 07 de out. 2023.</p>
<p>Texto 2: “Grande destruição do território, garimpo infinito”, diz ministra após visitar Terra Yanomami”, disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2023/02/07/grande-destruicao-do-territorio-garimpo-infinito-diz-ministra-apos-visitar-terra-yanomami.ghtml. Acesso em 07 de out. 2023</p>
OBJETIVO
<ul style="list-style-type: none">➤ Aprender a estrutura e as demais características do gênero artigo de opinião.➤ Ler, compreender e interpretar os textos bibliográficos que servirão de apoio na construção do artigo

Fonte: Autores (2023).

No segundo momento (Quadro2), destina-se a “preparar os conteúdos dos textos que serão produzidos” (DOLZ et al., 2004, p. 98). Propõe-se a análise reflexiva, pelo estudante, do texto de opinião inicialmente feito por eles. Por conseguinte, através da comparação dos argumentos das referências bibliográficas será possível verificar o que pode ser melhorado nos argumentos colocados pelos estudantes. Nessa etapa, o professor mediador descreve a contemporaneidade temática, a necessidade da escrita conforme o gênero, artigo de opinião.

Destarte, nessa etapa, o estudante deverá compreender que um artigo de opinião geralmente segue uma estrutura convencional que inclui introdução, desenvolvimento (com argumentos e contra-argumentos), e conclusão. A introdução apresenta o tema e a tese, o desenvolvimento explora os argumentos e a conclusão retoma a opinião do autor e os pontos-chave do texto. Esse texto poderá contar citações, referências, uma proposta de intervenções ou ideias para solucionar os problemas do tema proposto, caso tenha.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Quadro 3: Produção textual final.

CONTEXTO DE ENSINO
Temática: qual a importância da preservação das áreas dos povos originários amazônicos? Público Alvo proposto: estudantes do ensino médio e/ou estudantes do curso técnico integrado ao ensino médio. Tecnologias Digitais: computador, notebook, tablet ou smartphone, com acesso à internet. Duração prevista: 1 hora
ATIVIDADES
1º momento (40 min): produzir o texto final 2º momento (10 min): assimilar e acomodar as reflexões sobre o gênero.
OBJETIVO
Criar um texto artigo de opinião com base nos argumentos próprios e/ou dos textos-base.

Fonte: Autores (2023).

Nessa fase, os estudantes já entendem o gênero textual pelos exemplos apresentados, agora, eles podem sair do tema geral e perpassar as etapas modulares de escrita e correções até chegar ao texto final que igualmente ao tema proposto será complexo. Desta forma, “Cada aluno consegue seguir, pelo menos parcialmente, à instrução dada, mesmo que não respeitem todas as características do gênero visado.” (DOLZ et al., 2004, p. 100).

Quadro 4: Correção do texto final com o chatboot.

CONTEXTO DE ENSINO
Temática: qual a importância da preservação das áreas dos povos originários amazônicos? Público Alvo proposto: estudantes do ensino médio e/ou estudantes do curso técnico integrado ao ensino médio. Tecnologias Digitais: computador, notebook, tablet ou smartphone, com acesso à internet. Duração prevista: 1 hora
ATIVIDADES
1º momento (30 min): discussão sobre as tecnologias digitais, especialmente as Inteligências artificiais, contemplando as limitações, potencialidades e a ética no uso delas. 2º momento (25 min): correção textual com a utilização da ferramenta de IA (ChatGPT). 3º momento (20 min): assimilar e acomodar as reflexões sobre o gênero.
OBJETIVO
Compreender a estrutura e demais características do artigo de opinião. Desenvolver o uso crítico, reflexivo e ético dos chatbots para correção textual.

Fonte: Autores (2023).

Nesta seção, discutiremos a ferramenta de IA, o ChatGPT, que responde a comandos no modo imperativo, executando a ação imediatamente após recebê-los. No entanto, é crucial abordar as capacidades, limitações e a possibilidade de existência de vieses em suas respostas. Além disso, os comandos devem ser redigidos da forma mais direta possível e seguidos por dois pontos. Como terceira

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

etapa, apresento o texto que pretende ser corrigido, conforme os exemplos indicados no quadro 5. Por último, é importante incentivar o estudante a comparar sua escrita com as sugestões de correção, buscando aprimorar nos aspectos destacados, caso opte por aceitar as correções apresentadas pela ferramenta.

Quadro 5: exemplo de comandos para a correção com a ferramenta de IA (ChatGPT).

ALGUNS DOS COMANDOS POSSÍVEIS	COLAGEM DO TEXTO NO PROMPT
Corrija a ortografia e pontuação:	
Faça a correção gramatical:	
Faça uma reformulação de frases:	Ctrl + V (colar no prompt o texto que pretende reescrever).
Melhore o estilo:	
Corrija a clareza e coesão:	

Fonte: Autores (2023).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o artigo de opinião é possível dialogar com o contexto Histórico-Cultural do estudante, principalmente por tratar da preservação dos povos originários. A abordagem de uso das Inteligências artificiais visa desenvolver a correção de texto e proporcionar uma aprendizagem contemporânea e com suporte tecnológico para ampliar a motivação, a aprendizagem e contextualizar o ensino aos estudantes considerados nativos ou imigrantes digitais, ao mesmo tempo, em que favorece a inclusão digital e o letramento digital.

Desse modo, a produção textual final visa aprofundar a compreensão do gênero artigo de opinião e estimular o desenvolvimento das habilidades de escrita dos estudantes. A utilização de tecnologias digitais, como o Google Docs para a escrita colaborativa, permite a internalização e reflexão do gênero, proporcionando um ambiente de aprendizagem participativo e dinâmico. Além disso, a introdução da inteligência artificial, representada pelo Chatbot (ChatGPT) baseado em IA, oferece uma ferramenta adicional para a correção ortográfica e gramatical, auxiliando os estudantes na melhoria de seus textos. No entanto, é importante ressaltar que a IA não substitui a criatividade e o pensamento crítico dos alunos, mas complementa o processo de revisão e aprimoramento.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A abordagem pedagógica adotada nesta sequência didática, baseada na teoria sociointeracionista de Vygotsky (1984) e na perspectiva de letramento digital, promove a aprendizagem significativa e o desenvolvimento de competências de escrita e argumentação. Ao utilizar tecnologias digitais de maneira integrada, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar uma prática social contextualizada, tornando-se produtores de textos mais competentes e críticos. Em resumo, a integração da tecnologia na sequência didática para o ensino da escrita de artigos de opinião sobre a preservação das áreas dos povos originários amazônicos demonstra como a Educação 4.0 pode potencializar as práticas pedagógicas. A combinação de ferramentas digitais, teorias pedagógicas sólidas e o uso responsável da inteligência artificial pode enriquecer a aprendizagem dos estudantes, capacitando-os a participar ativamente do diálogo e da reflexão sobre questões relevantes da sociedade. No entanto, faz-se necessárias mais pesquisas sobre a aplicação das IA no ambiente educacional.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. A. **Educação com ciência: por uma sociedade brasileira de ensino e pesquisas em inteligência artificial e letramento científico**. Revista de Estudos em Educação e Diversidade. v. 3, n. 7, p. 1-27, jan./mar. 2022.

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. **Marxismo e filosofia da linguagem**: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981.

BIDARRA, José et al. **Artificial Intelligence in Teaching (AIT)**: A road map for future developments. Comissão Europeia, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342214907_Artificial_Intelligence_in_Teaching_AI_T_A_road_map_for_future_developments. Acesso em 07 out. 2023.

BRASIL (1996). Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm Acesso em: 03 nov. 2023.

BRASIL. Lei 14.533, de 11 de janeiro de 2023. **Institui a Política Nacional de Educação Digital**. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14533.htm > Acesso em 01 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017.

BRONCKART, J. P. **O agir nos discursos**: das concepções teóricas às concepções dos trabalhadores. Tradução Anna Rachel Machado e Maria de Lourdes Meirelles Matencio. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2008.

COSCARELLI, C. V.; RIBEIRO, A. E. **Letramento digital**: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

DALGALARRONDO, P. A **Inteligência e suas Alterações**. In: Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

Dicionário Michaelis. Online Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=intelig%C3%Aancia>. Acesso em: 10 outubro 2023.

DOLZ, J. ; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. **Sequências didáticas para o oral e a escrita**: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B; DOLZ, J. Gêneros Oraís e escritos na escola. Trad. e org. ROJO, R.; CORDEIRO, G. S. São Paulo: Mercado das Letras, 2004, p. 95-128.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

FINGER, M. **Inteligência Artificial e os rumos do processamento do português brasileiro**. Estud av [Internet]. 2021Jan;35(101):51–72. Available from: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35101.005>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/63sbv5qSnnrqg8WpVwpgXzD/> Acesso em: 08 nov. 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

INEP/BRASIL. **Divulgados dados sobre impacto da pandemia na educação Levantamento foi aplicado entre fevereiro e maio de 2021, com a 2ª etapa do Censo Escolar 2020.** Disponível em <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgados-dados-sobre-impacto-da-pandemia-na-educacao>. Acesso em 07 nov. 2023.

JÚNIOR, João Fernando Costa et al. **As competências do professor na educação 4.0: o papel das inteligências artificiais na formação docente.** Revista Educação, Humanidades e Ciências Sociais, p. e00090-e00090, 2023. Disponível em: <https://periodicos.educacaotransversal.com.br/index.php/rechso/article/view/94/96> Acesso em: 10 de jun. 2023.

LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. BRASIL. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 05 nov. 2023.

LEFRANÇOIS, G. R. (2008). **Teorias da Aprendizagem.** São Paulo: Cengage.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura.** (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34, 2009.

MANFIO, E. R. **Robôs de conversação e o ethos.** Veritas (Porto Alegre), [S. l.], v. 64, n. 2, p. e33174, 2019. DOI: 10.15448/1984-6746.2019.2.33174. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/veritas/article/view/33174> Acesso em: 08 nov. 2023.

MOREIRA, M. A. 1942 -. **Teorias de aprendizagem / Marco Antônio. Moreira.** São Paulo: EPU, 1999.

PELZL, A. L. **A inteligência artificial e o ensino de linguagens: desafios e possibilidades de letramento digital.** Dissertação. Mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Campo Grande MS. 2022.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial,** GEN LTC, 3. ed., 2013.

Resolução CNE/CEB 5/2020 - **Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.** MEC: Brasília - DF, 2020. BRASIL.

SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, dez. **2002.**

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente.** São Paulo, Martins Fontes, 1984. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3317710/mod_resource/content/2/A%20formacao%20social%20da%20mente.pdf. Acesso em: 10 de out. 2023.